

4. Минервин И.Г. Культура и этика в экономике / И.Г. Минервин // Социокультурные факторы экономического роста. – М.: Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, 2014. – 112 с.
5. Симонов Н.С. ВПК СССР. Темпы экономического роста, структура, организация производства, управление / Н.С. Симонов. – М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2015. – 112 с.
6. Ковалёв В.В. Курс финансового менеджмента: учебник / В.В. Ковалёв. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. – 341 с.
7. Сорокин А.В. Общая экономика: бакалавриат, магистратура, аспирантура: учебник / А.В. Сорокин. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 410 с.
8. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие / Г.В. Савицкая. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 536 с.
9. Когут А.Е. Эффективность промышленного производства / А.Е. Когут. – Ленинград: Наука, 2009.
10. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. – М.: Директмедиа Пабблишинг. – ISBN 978-5-699-19290-8. 2012. – 299 с.

УДК 378.1
DOI

АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

**ЛИННИК Б.Б., аспирант
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению механизмов взаимодействия учебного заведения и производственного предприятия, эффективно влияющих на развитие экономического базиса предприятия и экономики страны в целом. Рассмотрены сложности, возникающие при построении механизмов взаимодействия и методы решения возникающих задач.

Ключевые слова: предприятие, подготовка, развитие, навыки, корпоративное образование, обучение, корпоративный университет.

ASPECTS OF INTERACTION BETWEEN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS AND INDUSTRIAL ENTERPRISES

**LINNIK B.B., Postgraduate
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Abstract. The article is devoted to the consideration of the mechanisms of communication between an educational institution and a manufacturing enterprise, which effectively affect the development of the economic basis of the enterprise and the economy of the country as a whole. The difficulties that arise in the construction of interaction mechanisms and methods for solving emerging problems are considered.

Keyword: enterprise, training, development, skills, corporate education, training, corporate university.

Постановка проблемы. Причины необходимости более тесного взаимодействия предприятий с учебными заведениями, по нашему мнению, кроются в происходящих интенсивных, социально-политических преобразованиях, определяющих необходимость модернизации высшего образования. На современном этапе связь образования с производством является одной из базовых основ развития экономики страны, т.к. продуманная государственная политика по решению вопросов повышения уровня знаний и навыков сотрудников предприятий и организаций крупного, среднего и малого бизнеса, независимо от форм собственности, является основой такого развития.

Анализ последних публикаций. Актуальность темы исследования определяет большое количество публикаций как широко известных зарубежных авторов (Джефф Сарт, Рэнди Стрит, Джеральд Коул, Майкл Армстронг), так и отечественных авторов (Рохлов М.Н., Нестерова О.В., Сюпова М.С., Бондаренко Н.А.). Большую пользу приносят работы авторов, имеющих практические результаты своей деятельности – Григорьевой М.С., Михайловой Л.Л. В материалах, опубликованных на страницах журналов «Управление развитием персонала», «Менеджер по персоналу», рассматриваются практические вопросы корпоративного обучения, а также вопросы обучения и развития производственного персонала Константиновской И.В., определяющей порядок «лучшего воспитания» специалистов предприятия.

Нынешняя экономическая ситуация диктует свои подходы к сохранению экономической стабильности предприятия, организации. Большинство предприятий отказываются от обучения персонала, ссылаясь на дополнительные финансовые расходы. Даже возможность отнесения затрат на обучение сотрудников предприятий в валовые расходы [1, ст. 72.2.19] мало способствовала повышению заинтересованности в официальном развитии уровня знаний и практических навыков сотрудников предприятий, организаций. Эти определяющие интенсификацию развития производства действия вызваны устаревшим техническим парком и технологиями, деградацией инженерных кадров производственных предприятий и отраслей, необходимостью повышения роста производительности труда, определяющей рост промышленного производства.

Определённую заинтересованность проявляют лишь крупные организации, предприятия, имеющие перспективные планы развития по освоению новых технологий, внедрению передового программного обеспечения. Примером могут служить компании McDonalds со своими Gamburger University, Disney University, Coca-Cola, Motorola, Procter&Gamble, General Electric. Примером может стать корпоративный университет компании Motorola, имеющей 99 представительств в 21 стране мира. Штат университета составляет 400 сотрудников и годовой бюджет около 100 млн долларов. Университет охватывает все мировые регионы, каждое отделение имеет свою специфику [2]. Однако в целях экономии бюджета многие современные предприятия предпочитают принимать на работу более опытных, имеющих практические навыки сотрудников, чтобы исключить составляющую подготовки инженеров из собственных статей расходов. Как показывает мировой опыт – это не всегда лучший путь.

Конкурентоспособность предприятий зависит от кадрового потенциала – примером этого может служить японское экономическое чудо, в основе которого лежит личная заинтересованность каждого сотрудника в развитии предприятия. С учётом этого можно прийти к выводу о том, что управление знаниями становится одним из основных направлений кадровой работы предприятий и организаций. Поэтому предприятия в первую очередь заинтересованы в развитии механизмов ориентации профессионального образования на практическую подготовку. Вследствие этого выросли затраты на обучение персонала от 1,04% до 2% от фонда оплаты труда [2]. В ряде областей РФ приняты постановления, регламентирующие компенсацию части затрат на повышение квалификации сотрудников предприятия. Однако этих финансовых расходов можно было бы избежать в результате оптимизации процесса взаимодействия предприятие – учебное заведение по технологии «Виртуального корпоративного университета», включающего в себя механизмы взаимодействия вуз – предприятие в рамках созданного виртуального объединения.

Организация взаимодействия предприятий и учебных заведений наталкивается на ряд сложностей. Одна из основных проблем учебных заведений – существование отдельно от бизнеса, что приводит к отсутствию современной материально-технической базы, определяющей развитие в учебных заведениях технических специальностей. В финансовом и бизнес-образовании существует иной разрыв между теорией и практикой: кейсы, которые используются в процессе обучения, устаревают, исключая возможность их применения в современных социально-экономических условиях. Это приводит к потере связи между предприятием и учебным заведением. Особенно это заметно на территориях, аналогичных территории ДНР и находящихся в условиях непризнанности.

Потеря связи с предприятиями (ведомственная система времён СССР) замедлила обновление учебных программ, напрямую связанное с развитием технологического парка. Как следствие – отсутствие целевой подготовки специалистов для предприятий, организаций и, как результат, отсутствие прохождения практики на предприятиях, получение практических знаний и навыков с отставанием. Это повышает финансовые и временные расходы на адаптацию персонала от двух-трёх недель до нескольких месяцев и полугод. Переобучение и дообучение сотрудников предприятия вызывает затраты, что снижает экономическую эффективность производства и фактически нивелирует конкурентоспособность не имеющего опыта практической деятельности выпускника учебного заведения [3].

Устранить эти нежелательные расходы можно было бы путём согласования учебных программ и программ практики, но это влияние на механизм подготовки программ особенно проявляется только в корпоративных университетах. Примерами могут служить университеты Сбербанка, Евросети, Газпромнефти, Сибура, Росатома, Альфа-банка и других крупных корпораций и предприятий. Существенные финансовые расходы препятствуют средним и малым предприятиям влиять на качество, уровень, и программу обучения студентов технических специальностей. Централизованность системы государственного образования отрицательно влияет на механизмы изучения рынка со стороны учебных заведений. Отсутствие современной материально-технической базы вынуждает преподавателей учебных заведений пользоваться устаревшими программами, давать студентам знания, которые после их прихода на рабочее место необходимо дополнять, совершенствовать. В результате на рабочее место подбирают «специалистов», оторванных от практики, производственных отношений, не умеющих применять знания в практической ситуации, имеющих низкий уровень навыков делового общения и управленческих навыков, умения пользоваться технической и специализированной литературой, различными справочно-информационными системами. Указанные недостатки компенсируются внутрифирменным или корпоративным обучением.

История развития профессионального, внутрифирменного, корпоративного обучения показывает примеры, оставившие свой след в мировой практике. Прообразы современных «Корпоративных университетов» начинались в Японии, с её системы «сан-кан-гаку» – трёхстороннего сотрудничества промышленности (сан), правительства (кан) и академии наук (гаку). Не остался в стороне и Советский Союз – его рабочие факультеты при отраслевых вузах советского времени, в которых студенты обучаются «... не отрываясь от производства, от рабочей среды, оставаясь связанными с производственной, общественно-политической, профессиональной жизнью своего завода, фабрики» [4, с. 104]. И современный уровень – инновационные центры, являющиеся технологически активными комплексами. Такие центры, входя в структуру образовательного учреждения, являются движущей силой взаимодействия теоретической и практической составляющих деятельности как образовательного учреждения, так и промышленного предприятия, организации. Разработка практических научных идей с их последующей материализацией служит стимулом развития как научной (учебные заведения), так и промышленной (корпоративные университеты, повышение квалификации) инфраструктур.

Предлагаемые решения соотносимы с возрастанием требований рынка. Последние два десятилетия вывели корпоративное образование на новый уровень. Преобразования в современной экономике вынуждают предприятия совершенствовать производственный процесс, что определяет необходимость повышения квалификации работников. Для этих целей создаются программы обучения собственного персонала, направленные на работу непосредственно в этой организации (локальные прообразы корпоративных университетов). Обучаясь в корпоративных университетах компании, предприятия у опытных специалистов, обучающийся получает актуальные знания, затрагивающие нынешнее состояние компании, рынка, проблем, связанных с производственным процессом. Корпоративное обучение – это обучение, в основе которого лежит практика на рабочем месте, позволяющая, с учётом стремления человека к самовыражению, реализовать свой накопленный опыт, знания и потенциал. Повышение уровня мотивации персонала определяется созданными на предприятии условиями реализации возможностей самовыражения, которые являются одной из движущих сил как для развития персонала, так и экономического роста предприятия.

Все занятия, проводимые в корпоративных университетах, рассматривают и решают конкретные ситуации и задачи с практической точки зрения, т.к. основа корпоративного обучения – неотъемлемость теории от практики (основной недостаток большинства современных учебных заведений). Это является причиной того, что на современном этапе уровень конкурентности работника определяется не только уровнем образования, но и дополнительными знаниями, полученными при прохождении профессиональных курсов, программ краткосрочной практической подготовки.

Бюджеты и перспективные планы развития крупных корпораций позволяют повышать уровень знаний как выпускников вузов, так и собственных сотрудников до внутренних корпоративных стандартов. Подобные же затраты для средних и малых предприятий часто не оправданы. Отсутствие возможности осуществлять инвестиции в повышение квалификации сотрудников обязывает принимать выпускников такими, какие они есть. Поэтому механизм корпоративного образования даёт возможность увидеть неквалифицированных, имеющих лишь теоретическую подготовку студентов, в работе. То есть предприятие, проверяя способность практикующихся к получению практических навыков, подготавливает будущих сотрудников к

последующей работе на рабочем месте, а учебное заведение восполняет пробел на практических занятиях, дополняя тем самым теоретическую подготовку студентов.

Практически все виды сотрудничества вузов и бизнеса являются товарно-денежными отношениями. Учебное заведение формирует специалиста для предприятия, организации по предварительному заказу, с определёнными компетенциями, указанными в учебных программах. Поэтому для реализации экономических целей предприятия необходима помощь работодателей – при формировании программ обучения по конкретным направлениям, формировании различных экономических механизмов, форм взаимодействия и мотивации как обучающихся, так и сотрудников предприятия, организации.

Другая форма взаимодействия – создание базовых кафедр на предприятии. Такая форма, во времена СССР, привела к созданию ведущими вузами базовых кафедр, что стало общепринятой практикой, приводящей к освоению конкретных, современных производственных технологий [5].

Стратегическое партнёрство – ещё одна из форм взаимодействия между учебным заведением и предприятием. Долгосрочные договоры таких программ охватывают образовательную, научную и инновационную деятельность, включая комплексные программы взаимодействия между учебными заведениями и предприятиями-работодателями. Целевая подготовка, являющаяся характерным элементом подобных программ, реализуется сотрудниками вуза совместно с сотрудниками предприятия. Такие программы включают в себя:

- организацию производственных практик студентов;
- организацию презентаций оборудования;
- передачу учебному заведению в пользование современного оборудования;
- проведение совместных научно-исследовательских работ;
- оснащение лабораторий;
- раннее трудоустройство;
- совместную разработку программ и планов проведения лекционно-практических занятий [6].

Изучение студентом дополнительных профессиональных дисциплин, вызванное требованием предприятия или собственными устремлениями, определяет его дальнейший уровень практической профессиональной деятельности, связанной с его будущим местом работы.

Корпоративное обучение – форма взаимодействия учебного заведения и предприятия, которая базируется на трёхстороннем договоре студент – предприятие – учебное заведение. Договор определяет условия для практической подготовки обучающегося, предоставления ему места практики и возможного последующего трудоустройства. В комплексе с обязательствами учебного заведения по формированию теоретической базы для получения практических знаний и навыков это формирует основу «Виртуального корпоративного университета». Суть виртуальности заключается в том, что студент, не являясь работником предприятия, проходит теоретический и практический курс обучения на оборудовании предприятия, в целях организации первого рабочего места, при этом продолжая оставаться студентом учебного заведения. В процесс взаимодействия могут быть включены как крупные предприятия, так и предприятия среднего и малого бизнеса, предлагающие практическую подготовку обучающихся. Именно объединение предприятий разных форм и уровней бизнеса с учебным заведением для формирования знаний, умений и навыков обучающихся и создаёт виртуальность этого объединения, существующего для выполнения различных обучающих задач предприятий, но объединённых механизмом предоставления теоретических знаний на основе предоставленных запросов.

Учебное заведение готовит специалиста в соответствии с требованиями, предлагаемыми со стороны предприятия, организации по условиям заключаемого договора. Практическая же подготовка осуществляется по требованиям предприятия и ведётся непосредственно со специалистами предприятия, определяющими уровень практических знаний, навыков, предрасположенность студента к обучению и возможность трудоустройства на предприятии по окончании учебного заведения. Описанное выше в большей степени, относится к крупным промышленным структурам, для малых и средних предприятий приемлемы другие механизмы взаимодействия – предложение предприятия в качестве базы для прохождения производственной практики и т.п.

Таким образом виртуальная кооперация с корпоративным университетом даёт крупному предприятию, организации преимущества в зависимости от специфики её деятельности и масштаба операций. Задачи, которые стоят перед малым предприятием, часто просты и не требуют привлечения квалифицированных научных кадров. Для крупных компаний, чья деятельность связана с постоянными технологическими разработками (IT-сектор, химическая и фармакологическая отрасли, нефтегазовый сектор), сотрудничество с учебными заведениями становится перспективным и прибыльным.

Следует отметить, что процесс интеграции образовательных и производственных структур усиливается давлением со стороны государства, которое признаёт, что «... развитие системы профессионального образования предусматривает расширение участия работодателей на всех этапах образовательного процесса» [3]. С этой целью в систему подготовки высококвалифицированных кадров внедряются практико-ориентированные программы высшего образования – прикладной бакалавриат и технологическая магистратура. Их учебные программы максимально нацелены на овладение производственными специальностями, в основе которых лежат стандарты высшего образования, ориентированные на углублённую теоретическую подготовку.

Прохождение практики в структуре корпоративного университета формирует у специалиста системное, комплексное представление о предприятии и профессии, даёт возможность связать изученные дисциплины с практической деятельностью.

Вместе с тем, на современном этапе, невозможность предприятия предоставить полноценное теоретическое и практическое обучение приводит к тому, что производственная практика носит формальный характер. Студент, не приобретающий навыков практической деятельности, основанной на теории, пополняет ряды безработной молодёжи.

Включение предприятия, организации как квалифицированного заказчика в механизм совершенствования образовательной системы позволит более полно учитывать необходимый спектр образовательных услуг, соответствующий потребностям работодателя. Это соответствует потребностям экономики и должно ориентироваться на корпоративную программу привлечения и удержания молодёжи. Она включает в себя как профессионально ориентационные мероприятия в школах, так и партнёрские программы с базовыми учебными заведениями.

В программу виртуального корпоративного обучения включается:

- приём студентов-целевиков;
- адаптация учебной программы к потребностям предприятий;
- практика на оплачиваемых рабочих местах;
- оплата проезда и проживания во время практики для иногородних студентов;
- корпоративные стипендии;
- кураторство выпускных работ.

Студентам, обучающимся по виртуальной корпоративной программе, предоставляются места для прохождения стажировок, практики и возможность совмещения работы с обучением. В программе подготовки виртуального корпоративного университета может быть задействовано несколько промышленных предприятий как среднего, так и малого бизнеса, что и отличает его от корпоративных университетов Сбербанка, Евросети, Росатома, McDonalds, Motorola, General Electric и др. Работник усваивает политику предприятия, студент – используемые технологии, получает рабочие навыки и опыт. Обучение персонала предприятия, организации способствует его мотивации к работе, создаёт уверенность работника в своей компетентности, формирует основу экономического роста предприятия.

Рассмотренные в статье механизмы способны улучшить уровень практической подготовки как студентов, так и работников промышленных предприятий. Таким образом, способствование формированию механизмов корпоративного образования приведёт к укреплению экономического фундамента как отдельного предприятия, так и экономики Республики в целом.

Список использованных источников

1. О налоговой системе: закон Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-nalogovoj-sisteme-9/>
2. Затраты компаний на обучение персонала вернулись на докризисный уровень – Ведомости [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/management/articles/2012/05/16/zatraty_kompanij_na_obuchenie_personala_vernulis_na
3. Рохлов М.Н. Совершенствование механизма взаимодействия предприятий промышленности на основе новых информационных технологий: автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук. – М.: МАМИ, 2010. – 24 с.
4. Рабочие факультеты // Малая Советская энциклопедия. – М.: АО Сов. Энциклопедия, 1930. – Т. 7. – С. 104.
5. Сюпова М.С. Основные формы взаимодействия вузов и предприятий / М.С. Сюпова, Н.А. Бондаренко // Тихоокеанский государственный университет, Основные формы взаимодействия вузов и предприятий – «Учёные заметки ТОГУ». – 2014. – Т. 5. – № 4. – С.111-116.

6. Нестерова О.В. Обучение персонала как инструмент реализации стратегических целей организации / О.В. Нестерова // Интернет-журнал «Науковедение». – Т. 7. – № 2 (март-апрель 2015) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://naukovedenie.ru/pdf/09evn215.pdf>

УДК 005.21
DOI

НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ В КОНЦЕПЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ: ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

МЫЗНИКОВА М.А.,
канд. экон. наук, ст. преподаватель
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В работе исследована эволюция научной мысли, а также подходы современных авторов к трактовке категории «неопределённость». Сделан вывод о существовании терминологической дискуссии касательно разграничения понятий «неопределённость» и «риск». В работе аргументирована авторская позиция относительно трактовки категории «неопределённость». В контексте стратегического управления в условиях неопределённости исследованы подходы к трактовке категории «стратегическая неопределённость» и, в связи с отсутствием единомыслия по данному вопросу в научной литературе, предложена авторская трактовка данной категории.

Ключевые слова: стратегическое управление, неопределённость, стратегическая неопределённость, риск, определённость.

UNCERTAINTY IN THE CONCEPT OF STRATEGIC MANAGEMENT OF SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS: TERMINOLOGICAL ASPECT

MYZNIKOVA M.A.,
Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer
SEE HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The work examines the evolution of scientific thought, as well as the approaches of modern authors to the interpretation of the category of «uncertainty». The conclusion is made about the existence of a terminological discussion regarding the differentiation of the concepts of «uncertainty» and «risk». The article substantiates the author's position regarding the interpretation of the category of «uncertainty». In the context of strategic management in conditions of uncertainty, approaches to the interpretation of the category of «strategic uncertainty» have been investigated and, due to the lack of consensus on this issue in the scientific literature, the author's interpretation of this category has been proposed.

Keywords: strategic management, uncertainty, strategic uncertainty, risk, certainty.

Актуальность. Глобализационные процессы, являясь общемировой тенденцией, провоцируют проявление существенных трансформационных сдвигов внутри национальных экономических систем, предопределяя появление постоянных изменений во внешней среде функционирования социально-экономических систем (СЭС) и определяя её как высокодинамичную. Нелинейный характер, закономерно присущий большинству экономических процессов, в совокупности с хаотичностью, многофакторностью и сложностью системы взаимосвязей и взаимозависимостей протекающих процессов и явлений, наряду с дефицитом и высокой скоростью устаревания информации об этих процессах и явлениях, позволяют говорить о высокой степени неопределённости внешней среды функционирования современных СЭС. Являясь «неотъемлемой составляющей бизнеса» [1, с. 405], исключительно высокий уровень неопределённости выступает характеристикой и мировой, и отечественной экономики [2, с. 9]. Неоспоримым является утверждение, что высокий и возрастающий уровень неопределённости существенно осложняет процессы стратегического управления и стратегирования, предопределяя необходимость поиска адекватного инструментария управления. Кузьмин Е.А. отмечает, что «любое эволюционное движение есть развитие, преодолевающее неопределённость» [3],